

ISHQALANISH KUCHI VA UNING YUZAGA KELISH SABABLARINI NAZARIY JIHATDAN O'RGANISH

Sheraliyeva Muxlisa Nurali qizi

Termiz davlat universiteti

Fizika- matematika fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7936877>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishqalanish kuchi va uning yuzaga kelish sabablarini nazariy jihatdan o'rganib chiqqan holda tahlil qilingan. Bundan tashqari, ishqalanish kuchining nima ekanligi, ishqalanish va ishqalanish kuchining farqi hamda turlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ishqalanish, ishqalanish kuchi, ishqalanish kuchi turlari, ishqalanish kuchi formulasi

Ishqalanish - bu bir jismning yuzasi boshqasining yuzasi bilan o'zaro ta'sirlashganda harakatga qarshilik ko'rsatadigan kuch. Masalan, mashinaning mexanik ustunligi ishqalanish tufayli kamayadi yoki boshqacha aytganda, ishqalanish tufayli mahsulotning kirishga nisbati kamayadi. Avtomobil o'z energiyasining to'rtidan bir qismini ishqalanishni cheklash uchun sarflaydi. Shunga qaramay, bu avtomobilning yo'lda qolishiga imkon beruvchi shinalardagi ishqalanish va haydashga imkon beradigan darajadagi ishqalanishidir. Mashinalardan, hattoki gugurtdan tortib, molekulyar tuzilmalargacha, ishqalanish jismoniy dunyodagi eng muhim hodisalardan biridir. Ishqalanish kuchi va uning turli xil turlarini nazariy jihatdan o'rganib chiqaylik. Ishqalanish kuchi - bu bir-biriga tegib, siljiydigan ikki sirt tomonidan hosil bo'ladigan kuch. Quyida ishqalanish kuchiga ta'sir qiluvchi bir necha omillar bilan tanishaylik:

- Bu kuchlarga asosan sirt strukturasi va ularni birlashtirgan kuch miqdori ta'sir qiladi.
- Jismning burchagi va joylashuvi ishqalanish kuchining miqdoriga ta'sir qiladi.
- Agar jismga tekis qo'yilgan bo'lsa, ishqalanish kuchi ob'ektning og'irligiga teng bo'ladi.
- Agar biror narsa sirtga surilsa, ishqalanish kuchi ortadi va ob'ektning og'irligidan ko'proq bo'ladi.

Sirtning ob'ektga qo'llashi mumkin bo'lgan maksimal ishqalanish kuchini ushbu formuladan foydalanib osongina hisoblash mumkin:

$$F_{\text{frict}} = \mu \cdot F_{\text{norm}}$$

Ishqalanish kuchini hisoblashda sizga yordam berish uchun biz bu erda ishqalanish kuchini hisoblashda bajariladigan metodik qadamlarni taqdim etdik. Oddiy kuchni toping. Oddiy kuch - bu boshqa barqaror ob'ekt bilan aloqada bo'lgan jismga ta'sir qiladigan qo'llab-quvvatlovchi kuch. Oddiy kuchni ko'p hollarda oddiygina quyidagi formula bilan tavsiflash mumkin:

$$N = mg$$

Ushbu formulada m ob'ektning massasini tavsiflaydi va g - tortishish tufayli tezlanishni anglatadi. Egimli sirt bo'lsa, normal sirtning mustahkamligi sirt qanchalik moyil bo'lsa, kamayadi, shuning uchun formula quyidagicha bo'ladi:

$$N = mg \cos(\alpha)$$

α = alfa moyil bo'lgan sirtga burchakni ifodalaydi. Oddiy hisob-kitobda siz sirt ustida o'tirgan 2 kg yog'och blokining normal kuchini $N = 2 \text{ kg} \times 9,8 \text{ N / kg} = 19,6 \text{ N}$ deb hisoblaysiz.

Biz tanlagan koeffitsient ob'ektga va muayyan vaziyatga bog'liq. Agar ob'ekt sirt bo'ylab harakatlanmasa, u holda statik ishqalanish koeffitsientidan foydalanamiz, lekin ko'rib chiqilayotgan ob'ekt harakatlanayotgan bo'lsa, surma ishqalanish koeffitsientidan

foydalanamiz. Amaldagi materiallarning turi ham koeffitsientga ta'sir qiladi. Misol uchun, agar blok g'isht yuzasida bo'lsa, koeffitsient 0,6 ga teng bo'ladi, lekin agar u toza yog'och blokida bo'lsa, u 0,25 dan 0,5 gacha bo'ladi.

Muhokama qilinganidek, ishqalanish kuchi formulasi $F = mN$ bilan berilgan. Misol tariqasida stol ustida turgan holda og'irligi 2 kg bo'lgan yog'och blokni itarib yuborilishini ko'rib chiqaylik. Bunday holda, biz statik ishqalanish koeffitsientini ko'rib chiqamiz. 0,5 - yog'ochning statik koeffitsienti. Berilgan tafsilotlar bilan biz normal kuchni $N = 2 \text{ kg} \times 9,8 \text{ N/kg} = 19,6 \text{ N}$ sifatida hisoblashimiz mumkin. Endi biz normal kuch va statik ishqalanish koeffitsienti qiymatlariga egamiz, ishqalanish kuchini quyidagicha hisoblashimiz mumkin: $F = 0,5 \times 19,6 \text{ N} = 9,8 \text{ N}$

Ha, ishqalanish kuchlarining har xil turlari mavjud. Qattiq yuzalar o'rtasida sodir bo'ladigan ishqalanish statik, kinetik, aylanma va sirpanish ishqalanishiga bo'linadi. Suyuqliklar va gazlar o'rtasida sodir bo'ladigan ishqalanish suyuqlik ishqalanishi deb ataladi. Shunday qilib, ishqalanish keng ko'lamda quyidagilarga bo'linadi:

- Quruq ishqalanish
- Statik ishqalanish
- Kinetik ishqalanish
- Aylanma ishqalanish
- Suyuqlik ishqalanish

Quruq ishqalanish ikki qattiq jismning harakatda (kinetik ishqalanish) va harakatsiz (statik ishqalanish) aloqada bo'lgan reaksiyasini tavsiflaydi. Statik va kinetik ishqalanish qattiq jismlar orasidagi normal kuchga mutanosibdir. Turli moddalarning o'zaro ta'siri turli ishqalanish koeffitsientlari bilan modellashtirilgan. Bu bilan biz ba'zi moddalarning harakatga nisbatan yuqori qarshilikka ega ekanligini tushunamiz, ular orasidagi bir xil normal kuch uchun. Bu qiymatlarning har biri eksperimental tarzda aniqlanadi.

Suyuqlik ishqalanishi - suyuqlik oqimiga to'sqinlik qiladigan kuch. Bu suyuqlik ikki sirt o'rtasida qarshilik ko'rsatadigan holat. Agar ikkala sirt ham yuqori qarshilik ko'rsatsa, u yuqori yopishqoq deb nomlanadi va odatda biz ularni yog'li deb ataymiz.

Suyuqlik ishqalanishiga misollar:

Eshiklardan xirillagan tovushlarni oldini olish uchun biz eshik ushlagichlarini moylashtiramiz, bu esa eshik ushlagichlarini silliq ishlashiga olib keladi. To'pni to'liq chelak suvga tashlaganingizda, chelakdan suv sachraydi va bularning barchasi suyuqlikning suzuvchanligi tufayli.

References:

1. <https://byjus.com/physics/frictional-force/>
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Friction>
3. <https://landgreen.github.io/physics/notes/force/friction/index.html>
4. <https://medium.com/@artichauhan280795/friction-what-is-friction-force-definition-types-formula-gk-ki-duniya-9255a6d31bc8>
5. <https://www.studysmarter.us/explanations/physics/dynamics/friction-force/>
6. <https://www.poznavayka.org/en/physics/friction-force-in-physics-definition-formulas/>
7. Anna Tsingning "Ishqalanish: Global aloqa etnografiyasi"

8. Richard C. Petersenning "Ishqalanish materiallari haqidagi fan"
9. M. F. Ashby, D. R. H. Jonsning "Materiallarning ishqalanishi va eskirishi"
10. Klark Makkoli va Sofiya Moskalenkoning "Ishqalanish: Radikallashuv ular va biz bilan qanday sodir bo'ladi"
11. Ian Hutchings va Filipp Shipwayning "Tribologiya: ishqalanish va muhandislik materiallarining aşınması"

INNOVATIVE
ACADEMY